

BULUTLI HISOBLASH TIZIMLARIDA MA'LUMOTLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Mamarajabov Husan Ergash o'g'li
"Toshkent amaliy fanlar universiteti", o'qituvchi
rajabovhusan250@gmail.com

Abdiraimova Zulxumor G'ofur qizi
"Toshkent amaliy fanlar universiteti", o'qituvchi
zulxumorabdiraimova@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada web-texnologiyaning zamonaviy yangi xizmat turi bo'lgan – "bulutli texnologiya" haqida fikr yuritiladi. "Bulutli texnologiya" ning kelib chiqishi, "bulutli texnologiya" ni ta'limda qo'llash imkoniyatlari, uning afzalliklari va kamchiliklari hamda "bulutli texnologiya"ning kelajakdagi holati haqida to'xtalib o'tiladi. Bundan tashqari, bulutli hisoblashda qo'llanilayotgan shifrlash algoritmlarining samaradorligi taqqoslanib Gomomorfik shifrlash algortimi taklif etilgan.*

Kalit so'zlar: *bulut, bulutli hisoblash, bulutli texnologiya, bulutli muhit, avtomatik ta'lim, masofaviy ta'lim, dastur, ilova, ishlab chiqish, testlash, qo'llash, "bulutli texnologiya" afzalliklari, "bulutli texnologiya" kamchiliklari. Gomomorfik, kriptografiya, konfidensiallik.*

KIRISH

Bulutli hisoblash (inglizcha-bulutli hisoblash) Internet orqali taqdim etiladigan har qanday xizmatlar uchun amal qiladi. Bulutli texnologiyaning mohiyati foydalanuvchilarga taqdim etishdir masofaviy kirish xizmatlar, hisoblash resurslari va ilovalari (shu jumladan operatsion tizimlar va infratuzilma) Internet orqali. Xostingning ushbu sohasining rivojlanishi (mijoz uskunasi provayder hududiga joylashtirish bo'yicha, uning yuqori o'tkazish qobiliyatiga ega aloqa kanallariga ulanishini ta'minlaydigan xosting xizmati) dasturiy ta'minot va raqamli xizmatlarga bo'lgan ehtiyoj tufayli yuzaga keldi.

Bulutli hisoblash Internet orqali turli xizmatlarni taklif qiluvchi eng tez rivojlanayotgan texnologiyadir. U korxonalariga resurslar, infratuzilma, platforma va boshqalar kabi ko'plab xizmatlarni taqdim etishi mumkin, ular uchun talab bo'yicha masshtabni kattalashtirish yoki kamaytirish qobiliyatiga ega bo'lib talab asosida pul to'lash imkoniyati mavjud. Ushbu texnologiya har qanday vaqtda axborot

texnologiyalari talablarini qondirishi mumkin. U ijara yoki ijara asosida bulutda iste'molchi ilovalarini saqlashi, yaratishi, boshqarishi, ishga tushirish imokiniyatini yaratadi. Virtualizatsiya orqali bir nechta iste'molchilarga xizmat sifatida resurslarni taqdim etadi. Ushbu texnologiya ko'plab axborot texnologiyalari tashkilotlariga ulkan iqtisodiy to'siqlarsiz biznesni boshlashga yordam beradi va asta-sekin sanoatdagi yetakchi tashkilotga aylanishini ta'minlaydi. Tashkilotlarning kattaligidan qat'i nazar, ob'ektlarga xizmat ko'rsatishi mumkin. [1]

Cloud (bulut) - virtual IT resurslari to'plami. Aloqa kanallari, serverlar, disk maydoni, turli dasturlar, tarmoq uskunalari kiradi. Bulutli tizimning maqsadi bulutda joylashgan ma'lumotlarga kirishni masofaviy foydalanuvchilarga taqdim etishdir. Bulut ommaviy yoki shaxsiy bo'lishi mumkin. Ikkala tur ham internetga ulangan holda mavjud. Ko'pincha bunday yechimlar turli kompaniyalar tomonidan ichki vazifalar uchun qo'llaniladi.

Bulutli texnologiyalarning asosiy maqsadi foydalanuvchining ehtiyojiga binoan minimal resurslar orqali tezkor holatda ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat. Ushbu texnologiya taxminan 22 yoshda, u dunyoda 2000-yillarning boshidan beri rivojlanmoqda. Ushbu ish shakli ko'p jihatdan an'anaviyga qaraganda samaraliroq. Yetakchi kompaniyalar allaqachon o'zlarining asosiy bo'lmagan ma'lumotlarini bulutga o'tkazishgan va ularning ishi yanada samaraliroq bo'lishni boshlagan.[2]

Doimiy qo'llab quvvatlash bu bulutli xizmatlarni taklif qilayotgan kompaniyalarning burchi. Sizning mahsulotingiz bulutli xizmatda 100% bir maromda ishlashidan havotirda bo'lmaysiz. Buni ular o'z zimmasiga olishadi. 0 dan hisob kitob kuchini (serverlarni) yig'ishdan ko'ra bulutli xizmat ancha arzoniga tushadi.

Istalgan hajmdagi va hususiyatdagi hisob kitob kuchini olish imkoni bor. Yangi avlod texnologiyalarini barchasi bulutli xizmatga qarab ketishmoqda. Bu degani har qanday raqamli mahsulotni uzluksiz foydalanuvchilariga taqdim etib turish imkonini ham beradi. Bugungi kunda eng katta bulutli xizmatni taqdim etayotgan kompaniyalar: Google, Yandex, Amazon, Dropbox va Apple lardir. Bulutli xizmatlar bozorida shubhasiz yetakchi kompaniya bu AWS (Amazon Web Services). Ular yuzlab turdagi xizmatlarni butun dunyo bo'ylab taklif qilishadi.

Bulutli hisoblash muammolari. Bulutli hisoblash ko'plab afzalliklarni taqdim etsada, bulutli hisoblash ham ko'p muammolarga duch keladi. An'anaviy hisoblashdan bulutli hisoblashga o'tishda kompaniyalar bulutli hisoblashning afzalliklari va muammolaridan xabardor bo'lishlari kerak. Ushbu muammolarni tahlil qilganda, ma'lumotlar xavfsizligi bulutli hisoblashdagi eng dolzarb masaladir. Gartner tadqiqotlar kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, texnik mutaxassislarining 70% dan ortig'i xavfsizlik va ma'lumotlar maxfiyligi muammolari sababli bulutli hisoblash xizmatlaridan foydalanmasligining asosiy

sababi deb hisoblaydi. Tashkilotlarni, ayniqsa kichik tashkilotlarni xavfsizlik masalasiga ishontirish mushkul ishdir; ular infratuzilmasini tashlab yuborishga va darhol bulutga o'tishga tayyor emaslar. Aksariyat tashkilotlar ushbu masalani diqqat bilan kuzatib boradilar va bulutli makonga o'tishga shoshilmaydilar, bu bulutli hisoblashning yetuklik darajasining yetishmasligining asosiy sababidir. Xavfsizlik muammolarining ba'zilar quyida muhokama qilinadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Bulutli hisoblashlarning afzalliklari. Bulutning shubhasiz afzalliklari ko'p:

Masalan dasturiy ta'minot ishlab chiqishingiz va uni foydalanuvchilarga yetkazishingiz kerak. Buning uchun siz server yig'ishingiz va dasturingizni doimiy ishlab turishi uchun kerakli hisob kitob kuchi bilan ta'minlashingiz kerak. Bu yetarlicha mablag' va mutahasislarni jalb qiladi. Bulut va bulutli hisoblash xizmatlaridan foydalanganingizda siz aynan shu resurslarni tejash orqali mahsulotni mijozlarga yetkazib berish vaqtini qisqartirasiz.

Bulutli xizmatlarning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Ma'lumotni saqlash uchun siz qimmatbaho kompyuter va aksessuarlarni sotib olishingiz shart emas, chunki hamma narsa "bulutda" saqlanadi.
2. Kompyuterning ishlashi yaxshilanadi, chunki ofis ishlarida va boshqa sohalarda bulutli texnologiyalar masofadan turib dasturlarni boshqaradi, shuning uchun kompyuterda juda ko'p bo'sh joy qoladi.
3. Har yili texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolar kamayadi, chunki jismoniy serverlar soni doimiy ravishda kamayib boradi va dasturiy ta'minot doimo yangilanib turadi.
4. Dasturni sotib olish narxi kamayadi, chunki dasturni "bulut" uchun faqat bir marta sotib olish kerak va bu hammasi, va ba'zida siz uni ijaraga buyurtma qilishingiz ham mumkin.
5. Bulutli texnologiyalar saqlanadigan ma'lumotlar miqdorida cheklovlarga ega emas. Aksariyat hollarda bunday xizmatlar hajmi millionlab gigabaytni tashkil qiladi.
6. Dasturlar avtomatik ravishda yangilanadi, shuning uchun yuklab olingan dasturlarda bo'lgani kabi, bunga rioya qilishning hojati yo'q.
7. "Bulut" dan har qanday operatsion tizimda foydalanish mumkin, chunki dasturlarga kirish veb-brauzerlar orqali amalga oshiriladi.
8. Yangi bulutli texnologiyalar sizga har doim hujjatlarga kirish huquqini beradi, chunki asosiysi Internetning mavjudligi.
9. Yaxshi xavfsizlik va ma'lumotlarni yo'qotishdan himoya qilish, chunki yuborilgan ma'lumotlar avtomatik ravishda saqlanadi va nusxalari zaxira serverlarga tashlanadi.

Bulutli xizmatlarning kamchiliklar

1. Internet mavjud bo'lmaganda kirish imkoni bo'lmaydi va agar u bo'lmasa, unda faqat kompyuterga yuklab olingan hujjatlar bilan ishlash mumkin bo'ladi. Ta'kidlash joizki, Internet tez va sifatli bo'lishi kerak.
2. O'rnatilgan dasturga qaraganda katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatishda bulut xizmati asta-sekin ishlashi mumkin.
3. Xavfsizlik kamdan-kam hollarda, lekin ko'p holatlarda Cloud zaxira nusxalarini yaratadi, shuning uchun tashvishlanishga hojat yo'q.
4. Ko'pchilik sizga bir qator xizmatlarni taqdim etish uchun pul to'lashingiz kerakligidan xijolat tortadi, ammo bu odamlar pul ishlashlari kerak bo'lgan biznes loyihadir.[3]

MUHOKAMA

Internetga ulanish tezligining oshishi bilan turli xil hisoblash resurslari va ma'lumotlarni saqlash qurilmalariga hamma joyda va qulay tarmoq kirishini ta'minlaydigan xizmatlar tobora ommalashib bormoqda. Ushbu maqolada siz bulutli hisoblash nima ekanligini va u foydalanuvchilarga qanday imkoniyatlarni taqdim etishini bilib olasiz. Dastlab, «bulut» nomi, kompyuter tizimlari dasturchi-matematiklar tomonidan ixtiro qilingan. Ular bir tarmoqning bir qismi bo'lgan barcha kompyuterlarni bulut deb belgilashni taklif qilishdi, ular ichida ma'lumotlar ko'rsatiladi. Bunda har bir kompyuter mustaqil birlik sifatida qaralmaydi, balki butunning bir qismi hisoblanadi. Umuman olganda, tizimning foydalanuvchi bilan ishlashda bevosita ishtirok etadigan sohasi tushuniladi. Shunday qilib, serverlar orqali biz uchun mavjud bo'lgan barcha tarmoq resurslarini, aslida, «bulut» deb atash mumkin. Eng mashxur «bulutli» tizimlar fayllarni kompyuter xotirasida emas, balki maxsus yaratilgan onlayn xotirada saqlashga imkon beruvchi xizmatlarning rivojlanishi tufayli olingan. Xavfsizlik bulutli hisoblashni qabul qilishda asosiy muammo hisoblanadi. Bulutdagi ma'lumotlar xavfsizligi muammosini hal qilish uchun ko'plab kriptografik algoritmlar mavjud. Algoritmlar ruxsatsiz foydalanishdan ma'lumotlarni himoya qiladi. Shifrlash algoritmlari bulutli hisoblashda ma'lumotlar konfidensialligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Gomomorfik algoritm. Bu shifrlangan ma'lumotlar (shifrlangan matn) ustidan ajoyib hisoblash imkoniyatini beruvchi va shifrlangan natijani qaytaradigan shifrlash algoritmidir. Ushbu algoritm xavfsizlik va maxfiylik bilan bog'liq ko'plab muammolarni hal qilishi mumkin. Ushbu algoritmda mijoz va provayder saytida sodir bo'ladigan shifrlash va deshifrlash shifrlangan ma'lumotlar asosida ishlaydi. Gomomorf shifrlash shifrlangan ma'lumotlarda dastlabki ma'lumotlardan foydalanmasdan murakkab matematik operatsiyalarni bajarishga imkon beradi. $X1$ va $X2$ ochiq matnlari hamda tegishli $Y1$ va $Y2$ shifrlangan matnlar uchun gomomorf shifrlash sxemasi $P1 \ G \ P2$ dan foydalanmasdan $X1 \ G \ X2$ ni $Y1$ va $Y2$ dan hisoblash

imkonini beradi. Kriptotizim multiplikativ yoki qo‘shimchali Gomomorf bo‘lib, u ko‘paytirilishi mumkin bo‘lgan operatsiyaga qarab ko‘paytiriladi. Gomomorfik kriptotizimlar boshqa kriptotizimlar kabi maxfiylik darajasini ta‘minlaydi, shu bilan birga ma‘lumotlar bilan operatsiyalarni ma‘lumotlarni deshifrlamasdan bajarishga imkon beradi. Ushbu muammolarni tahlil qilganda, ma‘lumotlar xavfsizligi bulutli hisoblashdagi eng dolzarb masaladir. Ko‘plab tadqiqotlarning natijalariga ko‘ra texnik mutaxasislarning 70% dan ortig‘i xavfsizlik va ma‘lumotlar maxfiyligi muammolari sababli bulutli xizmatlardan foydalanmasligining asosiy sababi deb hisoblaydi. Aksariyat tashkilotlar ushbu xavfsizlik masalasini diqqat bilan kuzatib boradilar va bulutli makonga o‘tishga shoshilmaydilar. Bu bulutli hisoblashning yetuklik darajasining yetishmasligining asosiy sababidir.[4] Xavfsizlik muammolarining ba‘zilar quyida muhokama qilinadi. Ma‘lumotlarning maxfiyligi nafaqat bulutli tizim uchun balki barcha tizimlar uchun ham asosiy xavfsizlik masalasi hisoblanib kelgan. Shunday ekan ko‘pchilik korxonalar-tashkilotlar konfidensial ma‘lumotlarni bulutli tizimlarda saqlashdan ko‘ra o‘z saytlariga joylashtirishni afzal ko‘rishadi.

NATIJA

Bulutli xizmatlardan foydalanishda ular bilan ishlashda ba‘zi kamchiliklarni ta‘kidlash kerak. Foydalanuvchi uchun eng yoqimli fakt-uning u yoki bu «bulutda» joylashtirilgan barcha ma‘lumotlari turli darajadagi huquqni muhofaza qilish organlariga deyarli bepul mavjudligi haqidagi yangilik emas (so‘rov bo‘yicha, hech kim sizni ma‘lumotlarni so‘rash to‘g‘risida xabardor qilishga majbur emas), shuningdek, xizmatning dasturiy ta‘minot ishlab chiqaruvchilari. Ya‘ni, agar siz o‘zingiz haqingizda maksimal ma‘lumotni, shu jumladan bulutda saqlangan shaxsiy yozishmalar yoki foto hamda video fayllardan bilmoqchi bo‘lsangiz, bunga qiziqish bildirgan va ma‘lum vakolatlarga ega bo‘lgan har qanday shaxs bilishi mumkin[5]. Bunday kiruvchi hujumdan qochishning yagona yo‘li bor-«bulut» foydasiga voz kechish. mahalliy ulanish kompyuterning o‘zida mavjud bo‘lgan dasturiy ta‘minot orqali. Buzg‘unchilikdan etarlicha ishonchli himoyaga ega bo‘lmagan «bulut» xizmati bilan yanada katta xavf tug‘diradi. Bunday holda, qilgandan keyin xaker hujumi ma‘lumotlaringiz nafaqat noto‘g‘ri qo‘llarga tushishi, balki butunlay yo‘q qilinishi mumkin. Shirin uchun shuni qo‘shamizki, «bulut»da saqlangan ma‘lumotlaringizga kirishdan tashqari, ayniqsa muvaffaqiyatli kraker bonus sifatida sizning kompyuteringiz yoki kompyuterlaringiz (agar bir nechta bo‘lsa) ishlashini boshqarish qobiliyatini olishi mumkin. bu allaqachon ancha jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.[5]

Konfidensiallik ma‘lumotlar maxfiyligi bilan bog‘liq bo‘lib, ma‘lumotlar faqat ruxsat berilgan foydalanuvchilar uchun ko‘rinishini ta‘minlaydi. Ushbu ma‘lumotlarning Konfidensialligini xizmat ko‘rsatuvchi provayderning

javobgarligiga kiradi. Konfidensiallikning umumiy yechimi Shifrlash algoritmlari bo‘lib, buning uchun asosan simmetrik va assimetrik algoritmlardan foydalaniladi. Ma‘lumotlarning konfidensialligini ta‘minlashning yechimi shifrlash bo‘lsada, bu bilan bog‘liq ko‘plab savollar tug‘iladi:

1. Shifrlash va deshifrlash qayerda amalga oshirilmoqda (mijoz tomoni yoki bulut tomoni).

2. Shifrlangan ma‘lumotlarni qanday qidirish kerak.

3. Mijozdan bulutga ma‘lumotlarni uzatishda qanday tahdidlar mavjud?

4. Xizmat ko‘rsatuvchi provayder tomonidan ma‘lumotlardan noto‘g‘ri foydalanish.

5. Xizmat ko‘rsatuvchi provayder tomonidan kalitdan har qanday noto‘g‘ri foydalanish va shu kabi savollar.

Ma‘lumotlar bulutdan hayot siklining oxirida olib tashlanishi, xotira qayta formatlanishi yoki qayta ishlanishi kerak. Ma‘lumot saqlagich vositalarini qayta formatlash avval yozilgan ma‘lumotlarni saqlash vositalaridan olib tashlamaydi, lekin keyinchalik unga kirish yoki qayta tiklash ham mumkin. Axborot vositalarini qayta ishlash uchun aniq standart yo‘q. Ushbu ma‘lumotlarni qayta ishlash bulutdan apparat resurslarini chiqarishni qiyinlashtiradi.[6] Aksariyat foydalanuvchilar ajratilgan resurslar va saqlash joylari haqida bilishmaydi, Ushbu muammo tufayli foydalanuvchilar bitta xizmat ko‘rsatuvchi provayderga bog‘langan. Ma‘lumotlarning saqlanishiga qarshi kurashish uchun turli usullar ishlab chiqilgan.

XULOSA

Bulutli hisoblash - bu axborot texnologiyalari sohasidagi dunyoda yangi avlod texnologiyasi. Uning ko‘plab afzalliklari bor, ammo bu texnologiyada ba‘zi muammolar hali ham mavjud. Xavfsizlik bu texnologiyada eng qiyin masala. Ushbu maqolada xavfsizlik muammosini hal qilish uchun turli xil shifrlash algoritmlari muhokama qilindi, shifrlashning afzalliklari va kamchiliklari ko‘rib chiqildi. Bu yerda gomomorfik shifrlash algoritmi bulutli hisoblash muhitida ochiq tarmoqdagi qimmatli ma‘lumotlarni ishonchli himoya qilish uchun eng mos algoritm degan xulosaga kelindi. Shifrlangan ma‘lumotlar ustida operatsiyalarni bajarish uchun gomomorf algoritmlar RSA, DES va AES kabi algoritmlarga qaraganda yuqori xavfsizlikni ta‘minlaydi.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash joizki, bulutli texnologiyaning hayotimizdagi o‘rni kundan-kunga chuqurlashib bormoqda. Shu kunga qadar bulutli texnologiyaga doir ko‘plab ilmiy ishlar olib borilgan. Bulutli texnologiya - bu tarqatilgan ma‘lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi bo‘lib, unda kompyuter resurslari va imkoniyatlari foydalanuvchiga Internet xizmati sifatida taqdim etishiga qaratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Foster, I. T., Zhao, Y., Raicu, I., & Lu, S. (2009). Cloud Computing and Grid Computing 360- Degree Compared CoRR. abs/0901.01 [1]
2. Abdullayeva O.S, Abdusattorova M.D Intelektual axborot bilimlar tizimini rivojlantirish yo'nalishlari va ularni amalga oshirish usullari "Ta'lim fidoyilari" Respublika ilmiy – uslubiy jurnali 2021 yil.[2]
mazon Web Services [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Apprenda [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://apprenda.com/> (дата обращения: 25.09.2019)21.[3]
4. Gartener: Seven cloud-computing security risks. InfoWorld.2008-07-02.
<http://www.infoworld.com/d/security-central/gartener-seven-cloud-computingsecurity-risks-853>. [4]
5. Abdullaeva N, Mamurova F, Mallaboev N. Efficiency of experimental preparation use multimedia to enlarge some questions //Экономика и социум.-Москва, 2018.-№ 5(48) С. 11-13.
mazon Web Services [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Apprenda [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://apprenda.com/> (дата обращения: 25.09.2019)21.
7. Vijay Kumar, "Brief Review on Cloud Computing", International Journal of Computer Science and Mobile Computing, vol. 5, September 2016.